

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR IJODIY SALOHIYATINING TUZILISHI

¹Salayeva Muxabbat Saburovna, ²Davlatova Guloy Alijon qizi

¹p.f.d., prof., Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti professori

²Urganch davlat pedagogika instituti 2- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188512>

Bugungi kunda jamiyatning jadal rivojlanishi, fan va texnologiyalarning tezkor taraqqiyoti ta'lim tizimidan ijodkor, mustaqil fikrlay oladigan, muammolarga noodatiy yechim topa oladigan shaxslarni tayyorlashni talab etmoqda. Shu jihatdan kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'lim davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu yoshda o'quvchilarda tasavvur, fantaziya, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv faol rivojlanadi. Agar mazkur davrda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari yetarlicha qo'llab-quvvatlanmasa, keyingi ta'lim bosqichlarida ularning imkoniyatlari to'liq namoyon bo'lmasligi mumkin.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish hamda ularning shaxsiy faolligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijodiy faoliyat o'quvchilarda muloqot madaniyati, jamoada ishlash ko'nikmalari va o'z fikrini erkin ifodalash malakalarini shakllantiradi.

Shu sababli, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash, rivojlantirish usullari va pedagogik shart-sharoitlarini ilmiy asosda o'rganish zamonaviy pedagogika oldidagi muhim vazifalardan biri bo'lib, ushbu mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy salohiyati tarkibida quyidagi o'zaro bog'liq komponentlar ifodalanadi:

1. *Motivatsion komponent.* O'quvchi ishtiyoqi bilan yangi narsalarni o'rganish, o'zi uchun muhim kashfiyot qilish istagi bilan o'qiganda ijodkorlik rivojlanadi.

2. *Kognitiv-faoliyat komponenti.* Kognitiv faollik va kognitiv qiziqish, o'quvchining faol hayotiy pozitsiyasi ijodiy shaxsni shakllantirishga, ijodiy salohiyatni muvaffaqiyatli rivojlantirishga yordam beradi.

3. *Divergent fikrlash va ijodiy xarakterdagi muammolarni mustaqil hal qilish bilan tavsiflangan ijodiy komponent.* Davlat ta'lim standarti bo'yicha tahsil olayotgan kichik maktab o'quvchisi uchun nafaqat tayyor algoritm bo'yicha topshiriqlarni bajarishni o'rganish, balki eng muhimi, hal qilishning yangi usullarini topish, nostandart taklifni o'ylab topish juda muhimdir

4. *Intellektual komponent.* Intellektual rivojlanishning yuqori darajasi ijodkorlikning yangi bosqichga ko'tarilishiga yordam beradi, agar o'quvchi nafaqat intuitiv ravishda yangi narsalarni ixtiro qilish, balki uning sezgi bilim va ko'nikmalarning yaxshi bazasi bilan qo'llab-quvvatlanadi, ya'ni irratsional tamoyil oqilonalik bilan ratsional tamoyilga birlashtiriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy salohiyati tarkibiy qismlari: motivatsion, kognitiv faollik, ijodiy, intellektual rivojlanish darajasini diagnostika qilinadi.

N.G. Luskanova «Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasi darajasini baholash»[5] metodlaridan foydalanib, o'quvchilar ijodiy komponentining rivojlanish darajasini

diagnostikasi qilishda divergent (turlicha, o'ziga xos fikrlash) fikrlash va mustaqil rivojlanish darajasini aniqlash maqsadida F. Vilyams tomonidan ishlab chiqilgan “Divergent (ijodiy) fikrlash” testining moslashtirilgan va qisman o'zgartirilgan variantidan foydalanish maqsadga muvofiq[6]. Bunda kuzatish, o'quvchilarning ota-onalari bilan suhbatlar, anketalar tahlili, test, ekspert baholash, hujjatlar tahlili, materiallarini qayta ishlashning matematik statistik usullari orqali qayta ishlanadi hamda natijalar olinadi.

N.G. Luskanovaning «Boshlang'ich sinf o'quvchilarining maktab motivatsiyasini baholash» metodi [5] o'quvchining maktabga, o'qish va maktab muhitiga munosabatini o'rganishga yo'naltirilgan 10 ta savolnomadan iborat bo'lib, baholash ball asosida amlga oshiriladi. Bolaning ijobiy munosabatini ko'rsatadigan javobi maktabga va ularning o'quv vaziyatlarni afzal ko'rish 3 ball bilan baholanadi, neytral javob -1 ball. Salbiy javob 0 ball belgilanadi. Mazkur holat o'rganilgan o'quvchilarning maktabga va o'quv mashg'ulotlariga bo'lgan munosabatiga qarab, o'qituvchining ijodiy salohiyatni rivojlantirish bo'yicha turli yondoshuvlar, o'qitish usullari bilan o'qitiladigan guruhlarni aniqlash imkonini berdi. Qolaversa, ayrim toifa o'quvchilarning maktabga va o'qishga motivatsiyasining pastligi va salbiy darajadagi motivatsiyali o'quvchilar uchun ijodiy turli xil fikrlash va aql-idrokning muvaffaqiyatli rivojlanishiga to'sqinlik qilib, ularda yangi bilimlarni kashf qilishga intilish va o'quv maqsadlariga erishish istagining pasaishiga olib keladi. Shuning uchun bunday o'quvchilar bilan sinf rahbari, ota-onalar va butun maktab ma'muriyati bolalarda maktabga va o'qishga motivatsiya darajasini oshirish uchun maxsus mashg'ulotlar, zaruriy chora-tadbirlarni olib borishni taqoza qiladi. Bu bolalarning qiziquvchan bo'lishi, o'quv jarayoniga jalb qilinishini talab qiladi va jarayonda barcha o'quv mashg'ulotlari ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lmog'i zarur.

«Motivlar zinapoyasi» metodining maqsadi o'quvchilarni o'qitishning ijtimoiy va kognitiv motivlari nisbatini aniqlashga yo'naltirilgandir. Bunda o'quvchi narvon ko'rinishidagi o'quv motivlarining ikki turi ajratiladi:

Kognitiv motivlar:

- ✓ yangi bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan kognitiv yo'nalganlik;
- ✓ o'quv jarayoniga jarayonli yo'nalganlik;
- ✓ o'qitishda natijaga asoslangan – samarali yo'nalganlik;
- ✓ bilim olish usulini o'zlashtirishga yo'nalganlik.

Xulosa qilib aytganda, butun dunyoda psixologlar bolalarning kitob o'qiyotganda tasavvur qilishlari kerak bo'lgan narsalarni «chaynalgan» shaklda idrok yetib, kamroq o'ynashi va televizor tomosha qilishga ko'proq vaqt sarflashidan xavotirda. Kompyuter o'yinlari insonning ufqlarini toraytiradi, bundan tashqari, ularning deyarli barchasi tajovuzkor bo'lib qoladi.

Fransuz tadqiqotchilarining guvohlik berishicha, televidenie madaniyati boshlang'ich va o'rta maktablarda o'quv natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Barcha bo'sh vaqtlarini televizor ko'rish yoki kompyuter o'yinlarini o'ynash bilan o'tkazadigan bolalarda ixtiyoriy e'tibor yo'q, ularning tasavvurlari rivojlanmaydi. Qattiq rokni tinglash maqsad qo'yish va iroda markazlarining miya yarim korteksida rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. **Адизов Б. Р.** Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишининг назарий асослари. Тошкент: Фан, 1997. – 182-б.

2. Karimova V. Psixologiya. -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002. -206 b.
3. **Рубинштейн Л.С.** Психология личности. – М.: Просвещение, 1991. – 237 с.
4. **Немов Р. С.** Психология: Учебн. пособия для учащихся пед. училищ, студентов пед. ин-ов и работников системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки пед. кадров. – М.: Просвещение, 1990. – 301 с.
5. Лусканова, Н. Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении : Учеб.-метод. пособие / Н. Г. Лусканова. - Москва : Фолиум, 1999. - 30, [1] с. : ил.; 21 см. - (Психодиагностика: психологу, врачу, педагогу : Науч.-метод. сер.); ISBN 5-900536-08-4
6. Туник Е. Е. Т 84 Модифицированные креативные тесты Вильямса. — СПб : Речь, 2003.- 96 с. <https://aucentr.ru/wp-content/uploads/>.